

**“TARIXI FARG‘ONA” ASARIDAGI TO‘RA INDIKATORI VOSITASIDA
YASALGAN ANTROPONIMLARNING TARIXIY VA TAVSIFIY TAHLILI**

Shahboz Usmonaliyev,

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Is’hoqxon Ibratning “Tarixi Farg‘ona” asarida qo‘llangan to‘ra indikatorli antroponimlar tarixiy va qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ularning tarkibiy tuzilishi, semantik jihatlari va tarixiy kontekstdagi o‘rni o‘rganildi. To‘ra indikatorining turkiy va forsiy tillar ta‘sirida shakllanganligi hamda ijtimoiy-siyosiy ahamiyati yoritildi.

Kalit so‘zlar: *antroponim, indikator, to‘ra, agionim, antroponimik formant, apellyativ, teofor antroponim, murakkab aniqlagichli antroponim.*

Annotation. *This article analyzes the Tora-indicative anthroponyms used in Is’hoqxon Ibrat’s Tarixi Farg‘ona from historical and comparative perspectives. The study examines their structural composition, semantic features, and historical context. The influence of Turkic and Persian languages on the formation of the Tora indicator, as well as its socio-political significance, is explored.*

Keywords: *anthroponym, indicator, tora, hagionym, anthroponymic formant, appellative, theophoric anthroponym, anthroponym with a complex determinant.*

Аннотация. *В данной статье проводится исторический и сравнительный анализ антропонимов с индикатором Тора, использованных в произведении Исхакхона Ибрата «Тарихи Фаргона». В ходе исследования изучены их структурные особенности, семантические аспекты и исторический контекст. Рассматривается влияние тюркских и персидских языков на формирование индикатора Тора, а также его социально-политическая значимость.*

Ключевые слова: *антропоним, индикатор, тора, агионим, антропонимический формант, апеллятив, теофорный антропоним, антропоним со сложным детерминантом.*

Nomlar, ismlar har bir millatning o‘tmishi – tarixini oynadek ko‘rsatib turadi. Kurrai zaminda inson borki, ma’lum ism bilan, o‘z xarakteri va dunyoqarashiga xos nom chaqiriladi. Kishilarning ismi ulardagi madaniyatni, xulq-atvorni, ma’naviyatni, umuman olganda, uning zohiriy va botiniy olamini namoyon etadi. Ismlar zamirida ota-onaning orzu-istaklari, din-e’tiqodlari, bilimlari, ixloslari, umidlari yotadi.

Ismlar tilshunoslikning *antroponimika* bo‘limida o‘rganilib, ular esa *antroponimlar* deb yuritiladi. Antroponim (yunoncha antropo – odam, onoma – nom) – *kishi ismi, laqabi, familiyasi* hisoblanadi. [1,16] Antroponimlar ma’lum bir **indikator**lar asosida shakllanadi. Ushbu indikatorlar kishining nasabi, jinsi, avlodi,

urug'i va hatto maqsadi-yu orzu-istaklariga muvofiq ravishda tabiiy tanlanadi. Indikatorlar antroponimlarni tilning lug'at tarkibida o'ziga xos alohida bir tizimga birlashtiruvchi vositadir. Ular kishi ismlari tarkibida kelib uni biror jihatdan xarakterlab, konnotativ ma'no ifodalaydi. Har bir indikatorni qabul qilgan antroponim shu indikator uchun mikroteks vazifasini bajaradi. [2,28]

“Tarixi Farg‘ona” asari Farg‘ona vodiysi tarixi, ijtimoiy-siyosiy hayoti va toponimik manzarasini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi. Ushbu asarda apellyativga qo‘shilib antroponimning ijtimoiy-siyosiy, ilmiy-madaniy mavqeyini belgilovchi ko‘plab *antropoindikatorlar*, *antropoformantlar* mavjud. Shulardan biri asar muallifining ham ismida indikator vazifasini bajargan *to‘ra* antropoindikatoridir. Ushbu asarda uchraydigan **to‘ra** indikatorli antroponimlar ayniqsa e‘tiborga loyiq bo‘lib, ular muayyan tarixiy shaxslarning ijtimoiy mavqeyini, siyosiy rolini va davr ruhiyatini aks ettiradi. Tadqiqot davomida ushbu antroponimlarning tarkibiy tuzilishi, semantik va etimologik xususiyatlari tahlil qilinadi hamda ularning tarixiy-madaniy kontekstdagi o‘rni aniqlanadi. Bu masala hozirga qadar yetarlicha o‘rganilmagan bo‘lib, mazkur maqola ushbu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan.

Asarda takrorlar bilan hisoblaganda **50 ga yaqin to‘ra** indikatorli antroponimlar qo‘llangan. Ularning ko‘pchiligi yuqori mansabli shaxslarga hurmat yuzasidan e‘tirof etish maqsadida qo‘llanilgan. Bundan tashqari, mazkur leksema ayrim davrlarda **“qonun”** ma’nosida (masalan, **xitoy yilnomalari, IV asar**), *maxsus topshiriq bajaruvchi shaxsga beriladigan lavozim ma’nosida qo‘llanilgan; to‘ra, to‘ru (tora, toru)* — *qonun, qoida, intizom, urf-odat*. Qadimgi turkiylar ijtimoiy hayotini tartibga solgan majburiy qoida (norma)lar majmui. Turkiy davlatlarda hukmdorning burch va majburiyatlari, vazifasi, shuningdek, jamiyatdagi huquq va jazoni belgilash to‘ralar asosida amalga oshirilgan. Shuningdek, uning “O‘zbek tilining izohli lug‘atida” quyidagicha ma’no qirralarini ko‘rish mumkin:

1. *Yuqori tabaqaga mansub kishi; zodagon, oqsuyak, aristokrat;*
2. *Xonlar davrida va chor Rossiyasi davrida Turkistonda katta amaldor, hokim;*
3. *Hurmat yuzasidan yoki ulug‘lab, kishilarning nomiga, unvoniga, mansabiga, shuningdek, ko‘chma ma’noda ba’zi narsalarni bildiruvchi so‘zlarga qo‘shib ishlatiladigan so‘z;*
4. *Rasmiyatchi, rasmiyatparast, byurokrat;*
5. *To‘ra (erkaklar ismi).* [3,244]

To‘ra leksemasini ismshunos olim E. Begmatov uni alohida **antroponimik asos** sifatida o‘tmishga oid mansab, unvon nomlari qatorida, indikator sifatida esa erkaklar ismiga qo‘shiluvchi antropoaniqlagichlar qatorida sanab o‘tadi. [4,112/250]

Muallifning ismidagi *to‘ra* nisbasiga to‘xtalsak, Is’hoqxon to‘ra Ibrat To‘raqo‘rg‘on qozisi bo‘lgan va bu ma’lumki, *siyosiy arboblarga beriladigan unvon*

hamda din vakillariga nisbatan qo'llanilgan e'tirof, hurmat belgisi edi. Ibrat esa shoirning adabiy taxallusi. Ma'rifatparvar shoir zamondoshlarini ilm-fan, madaniyat va ta'lim-tarbiya borasida erishilgan so'nggi yutuqlardan ibrat olishga, ularni o'rganishga chaqirdi. O'zi ham izlanishdan, o'qib-o'rganishdan charchamadi, bu borada boshqalarga ibrat ko'rsatdi.[5,8]

“Tarixi Farg‘ona” asarida mazkur indikatorli **diniy-afsonaviy antroponimlarni** ham uchratish mumkin. *Ya'qub to'ra, Yusuf to'ra, Is'hoqbek to'ra, Mahmudxon to'ra Axroriy, Ma'sumxon to'ra A'zamiy, Is'hoqxon to'ra, Yusufxon to'ra, Siddiqto'ra* shular jumlasidandir.

Asarda nomi bir necha marta zikr qilingan **Siddiqto'ra** antroponimi arabiy apellyativdan hosil qilingan bo'lib, xalifa *Abu Bakr Siddiq* nomlaridan olingan. “*Chimkandda atrofga odam yuborib, kattalarni chaqirdi, chunonchi, bulardan Siddiq to'ra turkistonlik va Qazoqiyadan Boyzoq biyni choqirdi*”. [6,81] Ma'nosi – to'g'riso'z, rostg'oy, sofdil demakdir. Chunonchi, diniy antroponimlar safida *Siddiq, Siddiqjon, Siddiqnazar* kabi erkaklarga xos, *Siddiqa* singar ayollarga xos antroponimlar uchraydi.

“Tarixi Farg‘ona” asarining ayrim o'rinlarida **teofor antroponimlarni** ham uchratish mumkin. Shulardan biri **Valixon to'ra** ismidir. “...*kechasi daryodan o'tub turub, Valixon to'raga Rusiya keldi, deb bir musulmon xabar bergan ekan, aning ushlab, bog'latib qo'yub, agar Rusiya munda kelsa sani(ng) so'zing rost, deb o'zlari o'yinga mashg'ul bo'lub, to saharg'acha kokil o'ynatub, so'ngra uxlab qotub qolub...*”. [6,84] Mazkur antroponim uchun *Allohning to'qson to'qqiz sifatlaridan biri* “**Valiy**” **teonimi** asos bo'lgan. Faqat antroponimning transkripsiyasi biroz o'zgargan. Ma'no esa ismdan ko'zlangan orzu-maqсад, e'tiqod va tafakkurni o'zida jamlagan. Hurmat, e'tirof etish maqsadida **-xon formanti to'ra** indikatoriga qo'shimcha qilingan.

Buzrukxon to'ra ismi esa forscha “*buzruk*” – katta, ulug' ma'nolarini ifodalab, **murakkab aniqlagichli antroponim** sanaladi. “*O'nunchi yili Isobek mehtar ham qochib, Koshg'ar borubdur. Buzrugxon to'ra ilan birgalashib, xitoy(ng) Gulbog'ini muhosara qilibdurlar*”. [6,73] Alalxusus, antroponim tarkibida **to'ra** indikatoriga siyosiy-mazmuniy hamohang tarzda **-xon antroponimik formanti** uchraydi. Ushbu formant ham xuddi **to'ra** indikator *singari yuqori mansab vakillariga nisbatan qo'shiluvchi unvon bo'lib, ba'zi o'rinlarda hurmat, kinoya, erkalash ma'nosida ham qo'llaniladi*. **-xon formanti** ba'zi hududlarda, masalan, Farg‘ona vodiysida erkak ismiga ham birikadi va yosh bolani erkalash-suyush hamda katta yoshdagilarga hurmat ma'nosini ifodalaydi.[4,231] Biz so'z yuritayotgan manbada ushbu formantli antroponimlar ko'plab uchraydi: **Sultonxon to'ra Axroriy, Mahmudxon to'ra, Nasriddinxon va hokazolar**.

“...va *Eshonxon to‘ra va To‘raxon to‘ra va Jahongirxon to‘ra va Sayyid Ofoqiylar bo‘lub, podshohlikka taalluq har ish va hukm bo‘lsa, bularning fatvolari ilan amal ekan*”. [6,97] *To‘ra* indikatorli antroponimlardan tarkib topgan mazkur parchada alohida tahlil talab bo‘lgan **To‘raxon to‘ra** ismiga ahamiyat qarataylik. Bu o‘rinda *to‘ra* indikatorining **har ikkala komponentda**, ya’ni **antropoapellyativda va antropoindikator**da kelganiga guvoh bo‘lish mumkin. Bu antroponim haqida yana qo‘shimcha qilish mumkinki, kishilar antroponimi uchun ba’zan **apellyativ**, ya’ni turdosh ot asos bo‘lishi ham mumkin. Bu jarayon antroponimikada **antroponimizatsiya** deyilib, u turdosh so‘z (apellyativ leksika)ning yoki boshqa tip atoqli otining kishi atoqli oti vazifasiga o‘tishidir. [7,16]

Sultonxon to‘ra antroponimining asosi har ikki jinsda ham qo‘llaniluvchi *sulton* leksemasi bo‘lib, bu so‘z lug‘atlarda ko‘plab ma’no qirralarini anglatadi:

1. *Musulmon davlatlarida amir, xon, shohlar unvoni;*
2. *Ko‘chma ma’nodagi o‘zgarish ichida eng oldingisi, sarasi; shohi;*
3. *Sulton erkaklar va xotin qizlar ismi.* [3,583]

Unga jinsni ifodalovchi *-xon* formanti va erkaklar ismlariga qo‘shiluvchi *to‘ra* indikatorini birikishi natijasida **atroponimlashgan**.

Shuningdek, asarda *to‘ra* indikatorli ismlar safida *jasurlik, duvyuraklik, erksevarlik motivlari bilan bog‘liq ismlarni* ham uchratish mumkin: **Akramxon to‘ra, Kamolxon to‘ra, Jahongirxon to‘ra, Botur to‘ra** va shu kabilar.

To‘raqo‘rg‘on toponimi bejizga bunday nomlanmagan. *To‘raqo‘rg‘on* chindan ham tarixan *to‘ralar qo‘rg‘oni* bo‘lgan. Is’hoqxon *to‘ra* Ibratning “*Tarixi Farg‘ona*” asari esa bu fikrimizni izohlagan, desak, yanglishmaymiz. Izohan, muallif mazkur oykonimning paydo bo‘lishi haqidagi so‘zlariga e’tibor bersak, unda ham *to‘ra* indikatorli ismlarga duch kelamiz: “*Ammoki To‘raqo‘rg‘on demak ma’nosi - Shig‘ayxonni Yusuf to‘ra va Ya‘qub to‘ra degan o‘glilari bino qilib, Shig‘ayxon tarafidan Qal‘ayixon ism qo‘ysalar ham, ularni ismlariga To‘raqo‘rg‘on deb shuhrat bo‘lgan edi*”. [6,142] Ushbu parchada nomlari zikr etilgan **Yusuf to‘ra va Ya‘qub to‘ra** ismlari o‘zida **diniy-afsonaviy motivni** jamlaydi va ularning antroponimlashuviga bevosita **agionimlar** asos bo‘lgan. Mazkur agionimlar ta’sirida yana ba’zi antroponimlar shakllangan: **Yoqubmirzo, Yoqub, Ya‘qubbek, Ya‘qubxon; Yusufali, Yusufjon, Yusufahmad, Yusufjon, Yusufvali; Muhammadyusuf, Muhammadya‘qub**.

“*Tarixi Farg‘ona*” asarida qo‘llangan **to‘ra** indikatorli antroponimlar o‘ziga xos lisoniy va tarixiy xususiyatlarga ega bo‘lib, ularning shakllanishi va ishlatilishi o‘sha davr ijtimoiy tuzilishi bilan bevosita bog‘liq. Ushbu atama, asosan, nufuzli shaxslarning ismlari tarkibida uchrab, ularning siyosiy mavqei va ijtimoiy rolini belgilovchi omillardan biri bo‘lib xizmat qilgan. Asardagi **to‘ra** indikatorli

antroponimlar turkiy va forsiy tillar ta'sirini o'zida aks ettirgan bo'lib, ularning morfologik va semantik xususiyatlari tarixiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq ekanini ko'rsatadi. Ushbu nomlar nafaqat shaxsiy identifikator sifatida, balki toponimik tizim bilan ham mustahkam aloqaga ega bo'lib, ular orqali Farg'ona vodiysi hududiy va siyosiy taraqqiyotining ayrim jihatlarini tahlil qilish mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, **to'ra** indikatorli antroponimlarning shakllanishi va rivojlanishi o'z davrining lingvistik hamda madaniy xususiyatlarini aks ettirib, ularni keyingi tadqiqotlar doirasida yanada chuqurroq o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent, 2006. 16-bet.
2. Xudoynazarov I. Antroponimlarning til lug'at tizimidagi o'rni. Avtoreferat. –T.: 1998.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 4-jild. – Toshkent, 2008.
4. Begmatov E. O'zbek tili antroponimikasi. – Toshkent, Fan. 2013.
5. Yo'lchiyev Q. Is'hoqxon to'ra Ibrat. O'quv-metodik ko'rsatma. Farg'ona – 2018. 8-bet.
6. Is'hoqxon to'ra Ibrat. Tanlangan asarlar. – Toshkent. Ma'naviyat. 2005 y.
7. Uluqov N. O'zbek onomastikasi terminlarining izohli lug'ati. – Namangan. 2006.